

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ

ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF THE COMPANY'S PRODUCTION STRUCTURE

ЗИНГЕР ОКСАНА АНАТОЛЬЕВНА,

кандидат экономических наук, доцент,

Пензенский государственный технологический университет.

ХОХЛОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА,

Пензенский государственный технологический университет.

ZINGER OKSANA ANATOLYEVNA,

Candidate of Economic Sciences, Professor,

Penza State Technological University.

KHOKHLOVA SVETLANA VLADIMIROVNA,

Penza State Technological University.

В данной статье представлен анализ производственной структуры промышленного предприятия. Выявлена роль анализа производственной структуры в современных рыночных реалиях. Подробно рассматриваются ключевые этапы анализа производственной структуры предприятия. Представлены уровни производственной структуры. Выявлены особенности сбора данных о текущей производственной структуре. Определены факторы, оказывающие влияние на формирование предметно-технологической структуры производства. В результате сделаны выводы о возможных направлениях развития текущей производственной структуры промышленного предприятия.

This article presents an analysis of the production structure of an industrial enterprise. The role of the analysis of the production structure in modern market realities is revealed. The key stages of the analysis of the production structure of the enterprise are considered in detail. The levels of the production structure are presented. The features of data collection on the current production structure are revealed. The factors influencing the formation of the subject-technological structure of production are determined. As a result, conclusions are drawn about the possible directions of development of the current production structure of an industrial enterprise.

Ключевые слова: *производственная структура, анализ, производство, иерархическая структура, производственный участок, цех.*

Key words: *production structure, analysis, production, hierarchical structure, production site, workshop.*

В динамичной и конкурентной рыночной среде систематический анализ производственной структуры выступает жизненно важным инструментом для предприятий, позволяя исследовать производственные процессы, технологические основы и рациональность использования ресурсов, что в совокупности обеспечивает предприятие достоверными сведениями, позволяя руководству принимать обоснованные управленческие решения.

В центре внимания анализа производственной структуры находится промышленное предприятие, функционирующее в условиях динамичного рынка. Предмет анализа – многогранная производственная структура предприятия, включающая в себя организационные, технические и экономические аспекты. Такой всесторонний подход позволяет исследователям глубоко проникнуть в механизмы работы предприятия, выявить взаимосвязи между различными элементами производственного процесса и оценить их влияние на общую эффективность.

Цель анализа производственной структуры заключается в проведении всестороннего обследования ее текущего состояния, выявлении факторов, воздействующих на производственную структуру. Понимание текущего состояния производственной структуры служит основой для разработки и реализации стратегии предприятия, направленной на повышение производительности, снижение затрат и достижение долгосрочного успеха в рыночной среде [2, с. 187].

Задачи анализа производственной структуры:

- 1) Выявление возможностей для улучшения производственных процессов;
- 2) Оценка рациональности использования материальных, трудовых и энергетических ресурсов, выявление области для оптимизации и повышения эффективности производства;
- 3) Выявление текущей обеспеченности предприятия ресурсами, определение возможных рисков и разработка стратегии для обеспечения бесперебойной работы и минимизации зависимости от внешних поставщиков;
- 4) Определение текущих методов управления запасами и затратами;
- 5) Формирование информационной базы для принятия решений по модернизации оборудования;
- 6) Мониторинг и контроль производственных рисков для обеспечения стабильности производственного процесса.

Анализ производственной структуры предприятия в данном исследовании разделен на следующие этапы:

- 1) Сбор данных о текущей производственной структуре:
 - Выявление основных элементов, уровней производственной структуры;
 - Изучение групп цехов предприятия: классификация цехов по их функциям, технологическому назначению и взаимосвязям, определение основных и вспомогательных цехов;
 - Определение типа производственной структуры: анализ особенностей организации производства, типа выпускаемой продукции, масштабов и характера производственных процессов;
 - Изучение путей перемещения сырья, материалов, полуфабрикатов и готовой продукции на производстве, выявление узких мест и нерациональных участков в пространственной организации материальных потоков;
- 2) Оценка влияния внешних и внутренних факторов на производственную структуру предприятия;
- 3) Выявление основных направлений по совершенствованию структуры производства.

Рассматривая производственную структуру как взаимосвязанную сеть элементов, определенных функциональным распределением и общими целями [5, с. 58], далее выделим ее структурные компоненты. Этими составляющими являются цеха, участки, службы и рабочие места. Каждый из этих элементов играет определенную роль в общей производственной системе, выполняя специализированные функции и взаимодействуя друг с другом для достижения поставленных целей. Понимание этих структурных компонентов и их взаимосвязей имеет решающее значение для обеспечения бесперебойной работы предприятия.

Взаимодействие между данными элементами организовано с учетом предметно-технологического принципа, так как оно учитывает виды продукции и технологические процессы ее производства [8, с. 344].

Иерархия производственной структуры определена тремя уровнями (рис. 1).

Рис. 1. Уровни производственной структуры предприятия

Следовательно, к производственной структуре завода относятся подразделения, задействованные в производственном процессе. Также согласно представленному выше рисунку, основной структурной единицей предприятия является цех.

В ходе исследования были идентифицированы различные группы цехов на предприятии:

1) Основные цеха, составляющие ядро производственного процесса, и определяют объемы выпуска продукции, а также ключевые экономические показатели. Они выполняют основные технологические операции, непосредственно связанные с изготовлением конечной продукции;

2) Вспомогательные цеха, которые оказывают поддержку основным цехам, предоставляя им различные виды обслуживания, такие как энергообеспечение, транспортные услуги и ремонтные работы. Эти цеха обеспечивают бесперебойную работу производственных процессов и поддерживают инфраструктуру завода;

3) Обеспечивающие цеха производят дополнительные изделия или компоненты, необходимые для работы основных цехов. Они включают инструментальные цеха, изготавливающие инструменты и оснастку, или цеха по производству специфической продукции, используемой в дальнейшем производственном процессе.

Следовательно, присутствие заготовительных, обрабатывающих и сборочных цехов в составе основного производства предприятия указывает на структуру с полным технологическим циклом, она предполагает, что исследуемое предприятие имеет возможность выполнять все этапы производственного процесса, начиная с подготовки сырья и заканчивая сборкой готовой продукции. Полный технологический цикл обеспечивает предприятию больший контроль над качеством продукции и сроками ее изготовления, а также дает возможность гибко реагировать на изменения спроса и рыночных условий. Однако такая структура также может привести к более высоким операционным расходам и усложненному управлению производством. Ниже представлена схема данной структуры (рис. 2).

Рис. 2. Тип производственной структуры исследуемого предприятия

Таким образом, о наличии предметно-технологической производственной структуры говорит тот факт, что заготовительные цеха предприятия организованы по технологическому принципу, а сборочные – по предметному принципу.

Внутри цехов предприятия выделяются специализированные участки, которые ориентированы на производство ограниченного ассортимента продукции с аналогичными конструктивными и технологическими характеристиками. Такое разделение обеспечивает более высокий уровень контроля и экспертизы, способствует быстрой перенастройке производственных линий под выпуск новой продукции. Схема размещения подразделений цеха (рис. 3).

Рис. 3. Обобщенная схема размещения цеха предприятия

В контексте пространственной организации на предприятии применяется тупиковая планировочная схема с маятниковым движением (рис. 4).

Рис. 4. Организация пространственной структуры материальных потоков на предприятии

Из рис. 4 видно, что маятниковое движение транспортных средств обеспечивает возможность возврата тем же маршрутам, по которым они прибыли, что способствует экономии на развитии транспортной инфраструктуры [1, с. 117].

Также важно обращать внимание на компактность застройки при анализе производственной структуры. Большие расстояния между производственными подразделениями увеличивают длину коммуникационных линий, что приводит к росту транспортных расходов и потерям в системах теплоснабжения [7, с. 369].

Далее рассчитаем коэффициент застройки (K_3) по формуле 1.

$$K_3 = S_3 / S_0, \quad (1)$$

где, S_3 – застроенная площадь завода, m^2 ;

S_0 – общая площадь завода, m^2 .

$K_3 = 1\,760\,000 / 528\,000 = 0,3$. Этот результат согласуется с целевым оптимальным значением 0,25-0,35 [6, с. 135].

Следовательно, планировка завода свидетельствует о предвидении возможности будущего расширения и гибкого изменения его производственной структуры, чтобы обеспечить возможность увеличения производственных мощностей и внесения изменений в производственный процесс без существенных перестроек или нарушений рабочего ритма. Данный факт подтверждается активным строительством двух дополнительных цехов в настоящее время, что позволяет заводу легко адаптироваться к растущему спросу.

В ходе исследования было установлено, что формирование предметно-технологической структуры производства на данном предприятии обусловлено такими факторами как специфика среднесерийного производства, технологическим разнообразием выпускаемой продукции, которое привело к узкой специализации подразделений [4, с. 196].

Также установленные между подразделениями предприятия связи, высокие требования к качеству выпускаемой предприятием продукции со стороны заказчиков и расширение масштаба производства, обуславливают рост числа подразделений предприятия, что влияет на структуру производства [8, с. 344].

Действующая производственная структура предприятия сформирована с учетом централизованной системы обслуживания и ремонта оборудования, реализуемой через ремонтно-механический цех. Такая система обеспечивает преимущества в виде централизованного управления и планирования ремонтных работ, оптимизации использования ресурсов и запчастей, а также повышения эффективности за счет специализации персонала. Централизованный ремонт позволяет контролировать состояние и работоспособность оборудования на заводе, своевременно выявлять и устранять неисправности, что способствует бесперебойным производственным процессам, снижению затрат на ремонт и повышению качества продукции.

Еще один фактор – наличие как универсального, так и специализированного оборудования в технологическом оснащении производства предприятия. Универсальное оборудование обладает гибкостью и может использоваться для выполнения широкого спектра производственных задач. А специализированное оборудование оптимизировано для выполнения конкретных видов работ и обеспечивает высокую производительность и качество продукции. Грамотное сочетание универсального и специализированного оборудования позволяет предприятию достичь баланса между гибкостью и эффективностью производства.

Исходя из вышесказанного, можно выделить основные направления оптимизации производственной структуры:

1) Рационализация производственных процессов: сокращение времени производственного цикла, повышение производительности оборудования и снижение издержек за

счет внедрения передовых методов производства, оптимизации рабочих процессов и устранения узких мест;

2) Модернизация оборудования: замена устаревшего оборудования для снижения энергопотребления и эксплуатационных расходов [3, с. 9];

3) Оптимизация логистики: улучшение систем поставок и складирования для сокращения сроков и расходов в логистических цепях;

4) Новые технологии: необходимые для улучшения производства и совершенствования продукции;

5) Автоматизация: внедрение автоматизированных систем контроля, управления и производства для повышения эффективности, снижения ручного труда, улучшения качества продукции и сокращения времени выполнения заказов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кудряшов А.В. Анализ компонентов транспортных систем / А.В. Кудряшов, Ю.П. Преображенский // тез. докл. на 15-й Междунар. научно-технич. конф. по соврем. автомоб. матер. и технол., г. Курск, 17 нояб. 2023. Курск, 2023. С. 116-118.

2. Верников В.А. Современные подходы стратегического планирования развития производственных структур в современных условиях // Экономика высокотехнологичных производств. 2023. Т. 4. № 3. С. 181-196.

3. Малкова Т.Б., Еленев К.С. Метод оценки приоритетных показателей состояния производственного оборудования станкоинструментальной отрасли // Индустриальная экономика. 2023. №1. С. 8-15.

4. Мирзагазаде Ф.М. Формирование производственной структуры организации в современных условиях // Наукосфера. 2021. № 5(2). С. 194-197.

5. Ивлева У.А. Особенности организации производственной структуры в различных отраслях экономики // Тез. докл. на Междунар. (заочной) научно-практич. конф. инновац. наука в совр. мире, г. Нефтекамск, 21 июня 2023. Нефтекамск, 2023. С. 58-65.

6. Производственный менеджмент / И.Н. Иванов, И.И. Николаевич, А.М. Беляев, И.Н. Голышкова, Т.В. Кокорева, А.Н. Крылов, В.В. Лобачев, А.И. Мозговой; под ред. И.Н. Иванова. М.: Издательство Юрайт, 2024. 546 с.

7. Гордеев Д.А. Транспортное обслуживание производственных цехов // Тез. докл. на 6-й Всерос науч. конф. проблемы и перспективы России: молодежн. взгляд в буд., г. Курск, 19-20 окт. 2023. Курск, 2023. С. 368-372.

8. Хисамова Э.Д. Эффективное управление потоком создания ценности в условиях ограниченной производственной системы // Цифровые интеллектуальные экосистемы в экономике и промышленности. СПб., 2023. Гл.6. С. 342-369.

© Зингер О.А., Хохлова С.В., 2024.